

TALABALARNING O‘QUV- BILUV FAOLIYATINI “TIL PORTFELLARI” ORQALI INTEGRATIV TASHKIL ETISH METODIKASI

Sanoyeva Gulbar Rizoqulovna

Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta’lim tashkiloti “Fakultetlararo chet tillari” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634283>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning o‘quv- biluv faoliyatini til portfelli orqali integrativ tashkil etish metodikasi haqida va portfel o‘zi nima va nima uchun xizmat qiladi kabi masalalar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: til portfelli, integrativ metodika, portfel, o‘quv- biluv faoliyat, texnologiya, talaba.

Abstract. This article describes the methodology of the integrative organization of students’ educational and cognitive activities through language portfolios and issues such as what and why the portfolio serves.

Keywords: language portfolio, integrative methodology, portfolio, educational activity, technology, student.

Bugungi kunda jahon bozori kon’yunkturasi keskin o‘zgarib borayotgani bois tillarni o‘zlashtirish sohasida mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari bilan samarali hamkorlik qilish, axborot xizmatlari bilan doimiy ishlovchi jurnalistlar va blogerlar doirasida tezkor ma’lumotlarni tarqatish, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilishda keng aholi qatlamlarining ishtirokini ta’minlash yo‘lga quyilmoqda.

Xorijiy tillarni, ayniqsa, xalqaro muloqot va davlatlararo kommunikatsiyaning asosiy vositasi sifatida ingliz tilini o‘rganishda zamonaviy texnologiyalar, fasilitatsion metodlar, innovatsion strategiyalardan pedagogik jarayonda foydalanish yuqori malakali kadrlar tayyorlashning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Shu jihatdan olganda, til o‘rgatish bugungi kunning eng dolzarb, ilmiy qiziqish uyg‘otadigan, ham xorijiy ellarda, ham mamlakatimizning o‘zida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilayotgan ko‘p tarmoqli sohalaridan biri sanaladi.

Til portfelli - zamonaviy sharoitda chet tilini o‘rganish turli texnologiyalardan faol foydalanishni o‘z ichiga oladi. Ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvga asoslangan didaktik tizim zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ulkan spektrini o‘z ichiga oladi, ular orasida talabaning til portfeli asosiy rollardan birini o‘ynaydi. Ma’lumki, “Til portfelli” -talabaning o‘quv faoliyatining ma’lum tajribasi va natijasini ifodalovchi ishchi materiallar to‘plamidan iborat. Talaba unga o‘quv yillari mobaynida, yoki muayyan bitta kurs moduli bo‘yicha jamlangan barcha ma’lumotlarni, rasmlar, slaydlar, qo‘lga kiritilgan yutuqlar, kichik loyihalarni joylashtirish mumkin. “Til portfelli”dan texnologiya sifatida foydalanish uchun o‘qituvchi yaxlit o‘quv mashg‘uloti yoki, auditoriyadan tashqari o‘tkaziladigan mashg‘ulot sifatida foydalanish mumkin.

Til portfeli- “o‘quv maqsadi, tinglovchining yoshi, ya’ni o‘zlashtirish bosqichi, darajasi o‘quv sharoitlari, talabaning individual xususiyatlari va o‘quv faoliyatining individual uslubi, shuningdek qo‘llaniladigan o‘qitsih usullari va vositalari bilan farq qiladigan har qanday o‘quv vaziyatiga moslashtirilishi mumkin bo‘lgan moslashuvchan o‘quv vositasi”. [6]

Portfel- bu foydalanishning turli tomonlarining ochib beradigan “portfel” ta’rifiga turli xil yondashuvlarga qaramay, portfel ustida ishlashning asosiy maqsadi, birinchi navbatda, o’rganishda muvaffaqiyatga erishishdir. Dastlab, portfel ochiq tizim sifatida ko’rib chiqilgan bo’lib, u rubrikalarning mazmunli tarkibini o’zgartirish, ishlarni yanada muvaffaqiyatli va sifatli ishlarga almashtirish orqali doimiy yangilanishga imkon beradi, chunki ma’lum bir tematik modulni o’rganayotganda yoki ma’lum vaqtdan keyin talabanning bilim va ko’nikmalari darajasi oshadi.

1998-2000- yillarda Strasburgdagi Yevropa kengashi huzuridagi til siyosati bo’limi tomonidan ko’p madaniyatli va ko’p tilli rivojlanishni qo’llab quvvatlash vositasi sifatida Yevropa til portfeli ishlab chiqildi va sinovdan o’tkazildi. Yevropa til portfeli 1996 –yilda Strasburgda Yevropa kengashi tomonidan qabul qilingan “Common European Framework of Reference” (CEFR) hujjatiga asoslangan. Uning maqsadi mavjud xalqaro standartlarga muvofiq ma’lum bir tilni bilish darajasini tavsiflash va turli malaka tizimlarini taqqoslashni osonlashtirishdir. Portfelning asosiy maqsadi talabalarning daraja shkalasi bilan ishlashda o’zini o’zi baholash qobiliyatini rivojlantirishdir.[7].

Zamonaviy sharoitda til portfeli ma’lum bir tajribani, talabanning chet tilini o’zlashtirish bo’yicha o’quv–biluv faoliyati natijasini ifodalovchi ish materiallari to’plami sifatida belgilanadi.

Til portfeli zamonaviy ta’lim konsepsiyasida talabanning avtonomiyasini shakllashtirishning eng muhim vositasi sifatida ko’rib chiqiladi. Ushbu texnologiya o’quv jarayoniga innovatsion yondashuvni amalga oshiradi va mustaqil ish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omili hisoblanadi. Talabalarning

badiiy matnlar asosida til o’zlashtirishlariga yo’naltirilgan o’qitishda ushbu texnologiyani o’zini o’zi qadrlash qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan innovatsion, umuman ta’lim texnologiyasi deb hisoblash mumkin. Bundan tashqari u talabanning butun hayoti davomida mustaqil ravishda tilni o’rganish qobiliyati va tayyorgarligini ta’minlaydi va doimiy mustaqil til ta’limi uchun sharoit yaratib beradi.[9].

Bundan tashqari dunyo miqyosida til o’rganishni “Til portfellari” orqali integrativ tashkil etish zaruratining oshishi, talabalarda aynan ingliz tilida so’zlashuv texnikasini rivojlantirishni, mnemonik baza asosida tezkor o’stirish ehtiyoji mavjudligini ularning o’quv-biluv faoliyatida kasbiy-pedagogik diagnostikasini takomillashtirish zaruratini ham ko’rsatadi.

Bir so’z bilan aytganda til portfellari orqali integrative tashkil etish metodikasi talimining barcha bosqichlarida motivatsiyani qollab quvvatlaydi va oshiradi va talabalarning o’quv faoliyatidagi muvaffaqiyat holatini kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muslimov.N.A. Bo’lajak o’qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetentlik //Mehnat va kasb ta’limi o’qituvchilari kasbiy kompetentligini ta’minlashning integrative texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari .- Toshkent:TDFPU,2018 .-B.114-118.
2. Aminov M. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik. (Elektron manba) // tmetod.uz/wpcontent/uploads/innovation-talim.
3. Aripova M.: Nosirova Sh., Ingliz tilini o’qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Ж.:Пут науки//cyberleninka.ru/ article/n/ingliz-tilida.
4. Yevropa til portfeli / Tuzuvchilar: N. D. Galskova, Z. N. Nikitenko. Moskva: Yevroshkola, 1998. 89s.

5. Ivanova, N. V. Til portfeli talabaning o‘zini o‘zi qadrlashi va o‘zini rivojlantirish vositasi sifatida / N. V. Ivanova. - Matn: elektron // "o‘qituvchilar Kengashi" ta'lim markazi. – 2003. 140-sahifa. - URL: <http://pedsovet.org> (kirish sanasi: 28.08.2020).
6. Labazina, L. N. Evropa til portfeli-talabalarning chet tillari bo‘yicha bilimlarini baholash va o‘z-o‘zini baholash vositasi / L. N. Labazina. - Matn: to‘g‘ridan-to‘g‘ri / / Yaroslavl pedagogik byulleteni. – 2003.-№2 (35).1 4-sahifa.
7. Malyueva, I. A. til portfeli chet tilini o‘qitishning innovatsion shakli sifatida / I. A. Malyueva. - Matn: elektron // talabalar va o‘qituvchilarga hujjatlarni joylashtirish. – 2013.
8. M.A. Mo‘minova Talabalarning ingliz tilidagi o‘quv materialini samarali o‘zlashtirishlarida integrativ yondashuvdan foydalanish “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 15-sonli respublika ilmiy konferensiyasi/ ISSN 2181-3035, 39-44.